
Er det korrekt, at du er blevet opereret i den ene lyske, da du var mellem 10 og 19 år?

- Ja
 Nej

Uddyb venligst hvorfor du svarede "Nej"

Er det korrekt, at du kun er blevet opereret én gang i den lyske, du blev opereret i, da du var mellem 10 og 19 år (det vil sige, at du ikke er blevet opereret flere gange i samme lyske)?

- Ja
 Nej

Uddyb venligst hvorfor du svarede "Nej"

Har du mistanke om, at lyskebrokket er kommet tilbage efter din operation?

- Ja
 Nej

Er det blevet konstateret af andre end dig selv, at lyskebrokket er kommet tilbage?

- Nej
 Ja, ved en læge
 Andet

Uddyb venligst hvorfor du svarede "Andet"
